

O'ZBEK MIFOLOGIYASIDA OSMON JISMLARI QADIMIY DUNYOQARASHNING IN'IKOSI SIFATIDA

Shomirzayeva Laziza

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Folklorshunoslik va dialektologiya yo'nalishi, 1-kurs magistranti**

lazizashomirzayeva89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18084292>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek mifologiyasida osmon jismlari qadimgi xalqlarning dunyoqarashini aks ettirishdagi roli tahlil qilinadi. Quyosh, Oy va Yulduzlar obrazlari orqali xalqning tabiat hodisalari va koinot haqidagi tasavvurlari, shuningdek, bu tasavvurlar orqali shakllangan e'tiqodiy qarashlar o'rganiladi.

Kalit so'zlar: mif, mifologik obrazlar, samoviy jismlar, mifologik dunyoqarash.

Kirish

Mif insoniyat tafakkurining eng qadimgi mahsuli bo'lib, u xalq og'zaki ijodining dastlabki bosqichida shakllangan. Miflar orqali qadim zamon kishilarining borliq, tabiat va koinot haqidagi qarashlari ifodalanadi va bu tasavvurlar obrazli hamda ramziy shaklda e'tiqodiy tushunchalar bilan boyitiladi. Unda olamning yaratilishi, osmon jismlarining vujudga kelishi, tirik mavjudotlarning paydo bo'lishi va tabiiy hodisalar ilohiy kuchlar, afsonaviy qahramonlar va ma'budlar faoliyati orqali izohlanadi.

Qadimiy jamiyatda miflar tafakkur vositasi bo'lib, insonlarning voqelikka nisbatan hissiy va ongsiz munosabatlarini aks ettirgan. Ularning keng tarqalishi va avlodan-avlodga yetib kelishi og'zaki ijod orqali amalga oshgan. Tadqiqotlarda "mif" tushunchasiga 500 dan ortiq ilmiy ta'rif berilgani qayd etilgan. Shu bilan birga, mif faqatgina ibtidoiy ong mahsuli bo'lib qolmay, balki inson tafakkurining dastlabki tizimlashtirilgan shakli sifatida ham namoyon bo'ladi. U voqelikni ratsional tahlil qilishdan ko'ra, sintez va tasavvur asosida anglashga yo'naltirilgan bo'lib, keyinchalik diniy qarashlar, falsafiy tafakkur hamda badiiy adabiyot shakllanishi uchun konseptual zamin yaratgan. Mifologik tafakkurda obraz, marosim va e'tiqod bir butun holda namoyon bo'lib, bu holat insoniyat ma'naviy tajribasining tarixiy uzluksizligini ta'minlagan.

Asosiy qism

1. Quyosh obrazi va uning mifologik talqini

O'zbek mifologiyasida Quyosh hayot, nur va ezgulik timsoli sifatida qadrlangan. Qadimiy ajdodlarimiz Quyoshni borliqning harakatlantiruvchi kuchi, tiriklik manbai deb bilganlar. Xalq og'zaki ijodida Quyosh yovuzlikka qarshi kurashuvchi, insonlarga baraka va himoya beruvchi ilohiy kuch sifatida tasvirlangan.

2. Oy obrazi va uning ramziy ma'nosi

Oy qadimiy o'zbek dunyoqarashida sirli va muqaddas osmon jismi sifatida talqin qilingan. U ko'pincha ayollik ibtidosi, go'zallik va poklik ramzi bilan bog'lanadi. Oyning fazalari inson hayoti, vaqt va taqdir bilan aloqador holda tushuntirilgan. Ba'zi afsonalarda Oy go'zal qiz yoki ilohiy mavjudot sifatida tasvirlanadi.

3. Yulduzlar va taqdir haqidagi mifologik tasavvurlar

Yulduzlar o'zbek mifologiyasida yo'l ko'rsatuvchi va taqdirni belgilovchi timsol sifatida qaralgan. Qadimda odamlar yulduzlarga qarab yo'l topgan, vaqtni aniqlagan va kelajakni

taxmin qilganlar. “Yulduzi baland” yoki “Yulduzi so’ndi” iboralari inson taqdirining yulduzlar bilan bog’liqligini ko’rsatadi.

4. Osmon va falak tushunchalarining mifologik mohiyati

Osmon va falak qadimiy o’zbek mifologiyasida ilohiy makon sifatida talqin qilingan. Falak inson taqdirini boshqaruvchi, hayotdagi sinov va o’zgarishlarni belgilovchi kuch sifatida tasvirlangan. “Falak gardishi” va “falak kuldi” iboralari inson hayotining beqarorligi va taqdirga bo’ysunish g’oyalarini aks ettiradi.

5. Samoviy afsonalar misollari

Samoviy afsonalarda Quyosh, Oy va Yulduzlar shaxslantirilgan holda badiiy talqin qilinadi. “Oy bilan Kun”, “Oy bilan Yulduz” kabi afsonalarda ular jonli mavjudot sifatida tasvirlanib, insoniy munosabatlar orqali ifodalanadi.

Masalan, “Oy bilan Kun” afsonasida Kun va Oy bir-biriga nihoyatda yaqin birodarlar sifatida tasvirlanadi. Ular birga qo’shiq aytib, raqsga tushish bilan zavqlanishar, lekin kim chiroyliroq ekani borasida bahs kelib chiqadi. Shu sababli afsonaga ko’ra, Oy osmonda ko’ringanda Quyosh yashirinadi, Quyosh chiqqanida esa Oy ko’rinmay qoladi.

Boshqa bir afsonada Oy va Yulduz o’rtasidagi sevgi tasvirlanadi. Quyosh ularning muhabbatiga qarshi chiqib, ajralishlarini talab qiladi. Oy qocholmay, Quyoshning zarbasiga uchraydi va uning yuzida dog’lar paydo bo’ladi, Yulduz esa qochib ketadi. Shu sababli yulduzlarning osmonda “uchib yurishi” izohlanadi.

Bu afsonalar shuni ko’rsatadiki, qadimgi insonlarning samoviy jismlar haqidagi mifologik tasavvurlari keyinchalik ijtimoiy qarashlar bilan uyg’unlashib, tabiat va jamiyat hodisalarini tushuntirishda foydalanilgan.

Qadimgi insonlar juda erta davrlardan oq borliqning vujudga kelishi, osmon va yerning yaratilishi, Oy, Quyosh hamda yulduzlarning uzluksiz harakati haqida muayyan qarashlarga ega bo’lganlar. Ular bu tasavvurlarni obrazli fikrlash orqali badiiy timsollar shaklida ifodalashga intilganlar.

Xulosa

O’zbek mifologiyasida osmon jismlari qadimiy dunyoqarashning yorqin ifodasi bo’lib, ular xalq tafakkuri, e’tiqod va ma’naviy qarashlarning muhim ko’rinishidir. Quyosh, Oy va Yulduz obrazlari orqali tabiat hodisalari, vaqtning o’tishi va inson hayotidagi jarayonlar tasvirlanadi. Samoviy afsonalarda osmon yoritgichlarining shaxslantirilishi, ularning insoniy his-tuyg’ular bilan bog’lanishi qadimiy dunyoqarashning badiiy va ramziy jihatlarini namoyon qiladi. Ushbu mifologik qarashlar o’zbek xalqining madaniy merosi va estetik tafakkurini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Jo’rayev M., Rahmonov N. O’zbek xalq og’zaki ijodi. Toshkent: Fan, 2010.
3. Rahmonova M. O’zbek xalq afsonalarida mifologik obrazlar talqini. Toshkent, 2018.
4. Qayumov O. Mifologiya va xalq og’zaki ijodi. Toshkent: Universitet, 2015.
5. Meletinskiy E.M. Mif poetikasi. Moskva: Nauka, 1976.
6. Sattorov T. O’zbek mifologiyasi asoslari. Samarqand, 2019.
7. Xudoyberdiyev E. Folklorshunoslikka kirish. Toshkent: Fan, 2012.
8. Inlibrary.uz elektron ilmiy kutubxonasi materiallari.